

MONITORIA ACADÊMICA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM ATIVA E FORMAÇÃO INICIAL EM BIOQUÍMICA

DOI: 10.5281/zenodo.15882585

Mariana Cabral do Nascimento Santos¹

¹Licenciatura em Química – Universidade Estadual de Alagoas
marianacabralsantos2@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7558622538353505>

Josilene Pereira Silva²

²Estudante de Mestrado em Agricultura e Ambiente – Universidade Federal de Alagoas
pereirasilvajosilene41@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5717569162096842>

Mário Diniz Agra³

³Docente do curso de Licenciatura em Química – Universidade Estadual de Alagoas
mdinizagra@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2672330937474069>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Introdução: A monitoria acadêmica constitui-se como um espaço formativo significativo no fortalecimento da aprendizagem e na consolidação da formação docente inicial. Este relato de experiência foi desenvolvido nos cursos de Licenciatura em Química e Ciências Biológicas, no contexto da disciplina de Bioquímica, ofertada por uma instituição pública de ensino superior. A Bioquímica desempenha um papel fundamental na formação acadêmica dos cursos de Licenciatura em Química e Ciências Biológicas, fornecendo a base para a compreensão dos processos bioquímicos nos organismos vivos. Essa área do conhecimento investiga a composição e as funções de biomoléculas como carboidratos, lipídios e proteínas, além de explorar os processos metabólicos essenciais para a manutenção da vida. **Objetivo:** Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo relatar as experiências da monitoria da disciplina de Bioquímica, especialmente no que se refere à linguagem técnico-científica e à natureza abstrata dos conteúdos, destacando os principais desafios enfrentados, as estratégias pedagógicas adotadas e os resultados obtidos, demonstrando a relevância da monitoria como um instrumento eficaz de aprendizagem ativa e seu impacto positivo na formação inicial de futuros docentes. **Metodologia:** O presente estudo adotou uma abordagem descritiva e exploratória, do tipo relato de experiência. A intervenção consistiu na realização de duas aulas práticas, planejadas e executadas com o apoio de uma monitoria voluntária da disciplina. As aulas práticas abordaram os seguintes temas: Tratamento de Água: voltada para a compreensão de processos físico-químicos relacionados à purificação da água e suas aplicações no cotidiano e Determinação de Proteínas e Carboidratos: focada em procedimentos laboratoriais para identificação. A amostra foi composta por 35 discentes regularmente matriculados na disciplina de Bioquímica, nos referidos cursos de Licenciatura. A seleção dos participantes ocorreu de forma não probabilística, por conveniência, considerando a totalidade da turma envolvida nas atividades práticas propostas. As atividades foram estruturadas em formato de roteiro, apresentados aos alunos por meio de folders explicativos, com orientações passo a passo, fundamentos teóricos, materiais necessários e objetivos de aprendizagem. Ambas as aulas ocorreram no Laboratório de Química da instituição, em conformidade com as normas de

segurança e boas práticas laboratoriais. **Resultados:**A análise dos dados revelou que, antes da implementação da monitoria acadêmica, a taxa de reprovação na disciplina de Bioquímica era de 30%. Após a adoção do projeto, esse índice caiu para 5%, com 95% de aprovação. Os resultados indicam que a monitoria contribuiu significativamente para a melhoria do desempenho discente, proporcionando um ambiente mais colaborativo e promovendo o esclarecimento de dúvidas e a consolidação dos conteúdos. A experiência evidencia o potencial da monitoria como estratégia pedagógica eficaz em disciplinas com elevada complexidade teórica e prática. **Conclusão:**Diante disso, conclui-se que a monitoria, quando aliada a práticas pedagógicas diversificadas e fundamentadas em estratégias participativas, configura-se como uma ferramenta pedagógica eficaz. Além de favorecer a autonomia dos estudantes, contribui para o desenvolvimento de competências didáticas e reflexivas dos monitores em formação, consolidando-se como um instrumento relevante na articulação entre teoria, prática e formação docente no ensino superior.

Palavras-chave: Bioquímica; Ensino; Formação docente e Monitoria.